

Filtro Passa Faixa de Micro Linha de Transmissão Operando com Frequência Central de 5,08 GHz

Amanda Trindade de Santana Elisiario^{1,2}, Arthur José Cardoso dos Santos^{1,3}, Jonatas Henrique De Oliveira^{1,4}, Larissa da Silva Santos^{1,5} e Sarah Soares Baeta Neves^{1,6}

^{1,2}Laboratório Maxwell de Micro-ondas e Eletromagnetismo Aplicado, IFSP – BR, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Cubatão^{3,4,5,6}.
{e.trindade,³arthur.cardoso,⁴jonatas.henrique,⁵santos.larissa1,⁶baeta.neves}@aluno.ifsp.edu.br

Resumo - Esse artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um projeto de Filtro Passa-Faixa a fim de expor uma nova geometria que visa atuar na frequência desejada e não possua muitas perdas em relação às outras existentes. Para isso, os autores utilizaram para além da pesquisa bibliográfica o método empírico que ocorreu por meio do uso do simulador QucsStudio, o qual possibilitou por meio das alterações de parâmetros, gerar a resposta em frequência. Dessa forma, é apresentado o filtro e o Layout da placa de circuito impresso desenvolvido pelos autores.

Palavras-chave: Filtro Passa-Faixa; Geometria; QucsStudio; Resposta em frequência; Layout.

INTRODUÇÃO

Os filtros são de extrema importância para os projetos sistemas de comunicações, indispensáveis para os circuitos de transmissão e recepção de sinais e são utilizados em uma variedade de sistemas eletrônicos. Salienta-se a importância de lembrar de sua utilização em sistemas de áudio e vídeo. A sua utilização é rejeitar os ruídos e harmônicos indesejados da frequência de sinal de interesse. O filtro pode ser entendido como um bloco ou um dispositivo passivo com duas portas, entrada e saída, que são usufruídas no controle de resposta da frequência do sistema, tornando o espectro do sinal de saída limitado [1] [2] [3].

A sua classificação é feita por seletividade e banda de operação, e essas categorias são: passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa. Para operar na faixa de Micro-ondas, os filtros operam na faixa de 0,3 GHz a 300 GHz. Quando estão nessas frequências, os circuitos formados por elementos passivos manifestam baixo rendimento por causa das capacitâncias parasitas existentes entre seus terminais. [2]

Dentre as possíveis formas de se projetar um filtro, a escolhida foi o filtro passa-faixa com o formato da letra “L”. A qual foi escolhida no intuito de explorar as possíveis formas que a placa do circuito impressa nos possibilita criar.

O objetivo do presente artigo é projetar uma nova geometria do filtro passa-faixa que alcance a frequência almejada, sem que ocorra muita perda em seu desempenho. Para isso, os autores optaram por utilizar o simulador QucsStudio. Assim, o trabalho está dividido em: Seção I Introdução, Seção II Desenvolvimento, Seção III Resultados e Discussões.

DESENVOLVIMENTO

Tendo em vista a importância de um filtro passa-faixa, os autores realizaram um projeto do filtro desejado em que o foco foi atender a frequência de 5,08 GHz para o canal 16 de uma rede WiFi.

Para isso, necessitou-se utilizar os recursos do simulador QucsStudio, e através da orientação do professor responsável foi possível criar o circuito do filtro passa-faixa e obter o gráfico de resposta em

frequência na escala dB por meio da simulação [1]. Ao longo da simulação, alternou-se entre aumentar e reduzir os parâmetros necessários para adquirir o filtro passa-faixa com a frequência desejada, nesse caso optou-se por utilizar o canal 16.

Após a simulação do circuito e resultados dos gráficos, verificou-se que o simulador QucsStudio possui uma funcionalidade capaz de simular o Layout da placa de circuito impresso em que considera as perdas em um ambiente real, e dessa forma os autores atingiram resultados mais precisos acerca do filtro projetado.

Em resumo, os materiais utilizados foram o laptop e o simulador citado anteriormente. Para efeito de embasamento teórico, define-se que a metodologia aplicada no atual artigo é estudo bibliográfico e prático.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o intuito de encontrar a frequência no canal 16 em um filtro passa-baixa construído, propositalmente, em formato da letra “L”, foram utilizados os seguintes parâmetros e montado conforme a figura 1.

Figura 1 – Disposição do circuito do Filtro Passa-Faixa.

A figura 2, mostra o layout da placa de circuito impresso do Filtro Passa-Faixa, o qual foi parametrizado na figura 1.

Figura 2 – PCB Layout do Filtro Passa-Faixa projetado.

Já na figura 3, é apresentado o gráfico gerado a partir do circuito simulado, centralizado entre uma frequência de 3GHz e 6GHz.

Figura 3 – Gráfico gerado a partir da simulação do circuito do Filtro Passa-Faixa.

Na figura 4, é apresentado o gráfico gerado a partir do layout da placa de circuito impresso, centralizado entre uma frequência de 3GHz e 6GHz.

Figura 4 – Gráfico gerado a partir da simulação do PCB Layout do Filtro Passa-Faixa.

Pode-se observar que há uma diferença nas respostas dos dois tipos de simulação do filtro. O valor desejado da frequência do canal 16 é 5,08 GHz, assim, apenas o gráfico gerado a partir da simulação do PCB Layout do Filtro Passa-Faixa atingiu esse valor, devido uma melhor eficácia nesse tipo de simulação.

Comprovando a veracidade da geometria proposta no objetivo deste trabalho.

CONCLUSÃO

Nesse artigo foi apresentado um filtro passa-faixa para o canal 16 com 5,08 GHz de frequência, projetado com a geometria da letra "L", que manteve a eficiência esperada. O simulador utilizado, QucsStudio, permitiu a visualização não somente da simulação teórica mas também do Layout, garantindo ainda mais precisão em seus resultados, pois leva em consideração as interferências reais. O desenvolvimento de diferentes geometrias de filtro passa-faixa é de alta relevância, pois estudos desse tipo são muito utilizados em projetos de telecomunicações. O objetivo almejado no início do trabalho foi alcançado, visto que, a simulação realizada apresentou como resposta em frequência na escala dB o valor da frequência desejada para o canal 16. Em adição, como o filtro já foi feito tanto no circuito como em relação ao layout de placa de circuito impresso, uma proposta extra para somar ao projeto existente é prototipar o filtro físico para o ambiente físico.

REFERÊNCIAS

- [1] D. A. S. N. de Castro, e F. E. L. R. Silva, "Projeto E Construção De Filtro Passa-Baixa Do Tipo 'waffle Iron' Aplicado À Faixa De 8,2 A 12,4 Ghz.", Professor Plínio Ricardo Ganime Alves. 2007. 75 f. TCC (Graduação)- UnB/ Departamento de Engenharia Elétrica.
- [2] F. FERREIRA, e M. V. T. HECKLER, "Filtro Passa-Faixa Em Tecnologia De Microfita." Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 6, n. 2, 14 fev. 2020.
- [3] V. M. PEREIRA, e M. V. T. HECKLER, "Miniaturização De Filtros Em Tecnologia De Microfita Para Aplicações Em Banda Uhf." Anais do 9º Salão Internacional De Ensino, Pesquisa E Extensão, 21 a 23 de novembro de 2017.
- [4] A. M. DE OLIVEIRA, "ELME5 - Microlinha de Transmissão". Youtube, Out. 2021.